

La Morsa

Come Europei - e Palestinesi - stanno per essere schiacciati nel mezzo, e presto saranno frantumati dalla storia incarnata da Stati Uniti e altre grandi potenze.

L'Europa si trova sempre più isolata e impotente di fronte ai grandi giochi di potere globali. Da un lato, gli Stati Uniti rafforzano il loro controllo strategico sul continente, limitandone l'autonomia militare e diplomatica; dall'altro, l'alleanza con Israele e la marginalizzazione della questione palestinese continuano a dimostrare il doppio standard occidentale nella gestione dei conflitti e delle libertà fondamentali. Intanto, le mosse geopolitiche di attori come la Cina e la Russia pongono nuove minacce ed opportunità che l'Europa sembra incapace di sfruttare.

Il paradosso della libertà di espressione in Occidente

L'Occidente, incarnato dal blocco euro-americano, ha per anni denunciato la censura nei regimi autoritari del Global South, erigendosi a baluardo della libertà di espressione. Tuttavia, l'Europa, che si considera faro di democrazia e diritti civili, sta mostrando una pericolosa incapacità di affrontare il proprio declino con lucidità e la gestione di alcune verità assolute viene ridirezionata laddove prima venivano imbottigliate tutte quelle informazioni destinate alla censura; poichè la narrazione pubblica è intrappolata in tabù culturali e diplomatici, impedendo un dibattito aperto sulle forze che stanno riplasmando l'ordine globale. Il caso di Ann Telnaes, vignettista di *The Washington Post*, e, allo stesso modo, il licenziamento di Steve Bell da [The Guardian per un'illustrazione su Netanyahu](#) dimostra che certe critiche sono inaccettabili anche nelle democrazie liberali. La libertà di stampa non è repressa brutalmente, ma viene gestita e neutralizzata in modo selettivo. Allo stesso tempo, il trattamento riservato ai manifestanti pro-palestinesi in Europa e negli Stati Uniti, brutalmente arrestati o censurati, rivela un altro doppio standard: la difesa della libertà d'espressione è valida solo quando è allineata agli interessi strategici di chi detiene il potere economico e politico. Questa macchina della censura, da sempre attiva, si è sempre piegata nel tentativo di inseguire i dictat del grande alleato d'oltre oceano, generando comportamento caotici a specchio della complessa dinamica culturale che attraversa gli states, ed al contempo questa tendenza riflette un più ampio problema europeo: l'incapacità di riconoscere e affrontare la propria subordinazione agli Stati Uniti. L'Europa non riesce nemmeno a discutere apertamente il fenomeno della sua crescente marginalizzazione geopolitica, come se il solo ammetterlo fosse un tradimento del patto atlantico.

L'Europa sotto il controllo strategico americano

L'idea di un'Europa autonoma sul piano militare è stata più volte proposta, ma sempre ostacolata. La Polonia e altri paesi allineati agli interessi statunitensi hanno respinto qualsiasi ipotesi di un esercito europeo indipendente. Gli Stati Uniti, dal canto loro,

incoraggiano un rafforzamento militare europeo, ma solo sotto l'ombrello della NATO, ovvero sotto la loro direzione.

Parallelamente, Washington ha escluso l'Europa dai negoziati per la pace in Ucraina, riservandosi il ruolo di mediatore tra Kiev e Mosca. Le conseguenze di questa esclusione sono evidenti: mentre il destino del conflitto si decide altrove, l'Europa subisce l'impatto economico e sociale senza poter influire sulle decisioni. Questo conferma un dato chiaro: l'UE è trattata come una pedina sacrificabile nella strategia statunitense di contenimento della Russia e, soprattutto, della Cina.

L'isolamento energetico e il sabotaggio del Nord Stream

Il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel 2022 ha rappresentato un colpo letale all'indipendenza energetica europea. Le indagini tedesche hanno indicato il [coinvolgimento di un commando ucraino](#), ma la reazione europea è stata debole, segno di un'Europa incapace di difendere i propri interessi anche di fronte a un atto di guerra economica. Il risultato è stato il consolidamento della dipendenza dell'UE dal gas statunitense e dalle forniture mediorientali, eliminando di fatto ogni possibilità di un riavvicinamento con la Russia. Questa fragilità energetica si traduce in un'ulteriore limitazione della sovranità europea, rendendo il continente vulnerabile alle pressioni esterne e privo di una reale strategia indipendente.

La questione palestinese: un'ulteriore prova del doppio standard occidentale

La gestione del conflitto israelo-palestinese è un altro esempio di come l'Europa applichi un doppio standard nella difesa dei diritti umani. I media occidentali evitano di evidenziare che i prigionieri palestinesi rilasciati da Israele in cambio degli ostaggi del 7 ottobre sono spesso donne e bambini, incarcerati senza processo e sottoposti [a torture sistematiche](#). Se queste stesse pratiche fossero attribuite a paesi ostili agli Stati Uniti, l'indignazione internazionale sarebbe immediata. Ma poiché a perpetrarle è un alleato strategico, si preferisce il silenzio o la minimizzazione, anche laddove le popolazioni europee hanno manifestato più volte il loro dissenso in tal senso, ma la posizione dei leader europei è tutt'altro che facile: in questo momento di fragilità mettere in discussione l'alleanza ed il supporto ad Israele potrebbe essere un colpo fatale, se non addirittura un casus belli, per le relazioni con Washinton.

Gli scenari possibili

Proviamo ad analizzare quale potrebbe essere l'evoluzione di questa situazione, cercando di ignorare il velo di ipocresia che al momento sembra impedire un ragionamento lucido su quanto stia avvenendo.

Scenario 1: L'abile stratega

L'azione statunitense non è improvvisata. Gli USA stanno cercando di contenere la Cina, spezzando il blocco economico emergente dei BRICS e frammentando la coesione dell'UE. La "pace" in Ucraina, se mai avverrà, sarà funzionale agli interessi economici americani: l'accesso alle terre rare del Donbass permetterebbe a Washington di ridurre la propria dipendenza dalla Cina per le risorse tecnologiche strategiche. Nel frattempo, l'amministrazione Trump sta spingendo per la disgregazione dell'UE, promuovendo l'ascesa di movimenti nazionalisti e populistici che possano indebolire l'integrazione europea. L'obiettivo è chiaro: mantenere l'Europa divisa e dipendente, garantendo la supremazia del dollaro a scapito dell'euro e il predominio economico statunitense.

Scenario 2: L'elefante nella cristalleria

Esiste anche una seconda lettura degli eventi, meno strutturata e più caotica. Gli Stati Uniti stanno attraversando una crisi sistemica, politica e culturale. L'amministrazione attuale potrebbe non avere una strategia chiara, ma essere guidata da un istinto di sopravvivenza. L'America, incapace di mantenere il suo primato globale, potrebbe trasformarsi in un'entità sempre più imprevedibile e aggressiva. In questo scenario, l'Europa diventerebbe la preda più facile per un'America in declino, utile a ricompattare le fratture interne con un conflitto esterno. La guerra commerciale con l'UE e le provocazioni economiche non sarebbero parte di un piano lungimirante, ma il riflesso di una superpotenza che si muove in modo irrazionale verso un inevitabile ridimensionamento. Questa seconda opzione non è migliore per l'Europa ed è forse più realistica se vogliamo vedere questo momento storico come il ["grande disordine mondiale"](#).

L'inizio dell'offensiva: l'aggressione economica

[Il recente annuncio di Trump sui dazi del 25%](#) sulle importazioni europee segna l'apertura di una nuova guerra commerciale. Questo colpo all'economia europea è stato giustificato come una misura per correggere lo squilibrio commerciale, ma il vero obiettivo è ancora una volta quello di minare la solidità dell'UE. Le conseguenze saranno pesanti: l'industria automobilistica e manifatturiera europea subirà un duro colpo, e la risposta europea potrebbe arrivare sotto forma di misure ritorsive, aprendo uno scenario di instabilità globale. Ancora più spaventevolmente, la Storia ci insegna che ogni qual volta un governo dichiara che una nazione è in quanto esistente una minaccia al proprio stato, ne consegue sempre un attacco frontale, tendenzialmente militare, da questo punto di vista le recenti esternazioni di Trump dovrebbero farci riflettere profondamente.

L'Europa nella morsa della storia

L'Europa si trova oggi in una condizione di isolamento e fragilità senza precedenti. Tagliata fuori dalle proprie risorse energetiche, senza un esercito comune, priva di un

peso diplomatico autonomo, il continente rischia di essere stritolato tra le grandi potenze. Gli Stati Uniti la trattano come una pedina sacrificabile nella loro strategia di contenimento della Cina e della Russia. A questo punto, l'unica possibilità per l'Europa di evitare la completa irrilevanza sarebbe un'alleanza con la Cina, che potrebbe offrire investimenti e cooperazione economica in cambio di un allontanamento dalla sfera di influenza americana. Tuttavia, il rischio è che sia ormai troppo tardi e che la UE venga frammentata prima di poter negoziare una propria posizione autonoma nello scacchiere globale. L'Europa non è in questo momento in balia di un alleato traditore, nè stiamo assistendo ad un qualche ricorso storico come qualcuno sostiene insistentemente, al contrario quel che sta avvenendo ha un carattere del tutto nuovo, una Morsa micidiale, le cui pareti si stanno stringendo intorno all'Europa con lo scopo di distruggerla.

Non i barbari d'oriente ai tempi dell'impero, non gli arabi della grande espansione negli anni successivi alla rivelazione coranica, forse l'onore di distruggere l'Europa spetterà ai cugini d'oltremare a cui abbiamo affidato la nostra sicurezza.